

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO MUNICIPAL: UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY
CATALANA 16/2009***

Por

JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ

guardia@unav.es

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 38 (2015)

RESUMEN: La participación de las confesiones en la redacción del planeamiento urbanístico es un aspecto pendiente en la tutela de la dimensión social e institucional de la libertad religiosa en España. Este artículo defiende la posibilidad de trámites específicos de audiencia a favor de las confesiones religiosas, de modo análogo a como acaece con otras realidades de la sociedad civil. Se propone una modificación de la Ley Catalana 16/2009 de centros de culto, en donde aparece la necesidad de realizar consultas con las confesiones religiosas cada vez que se revisa el planeamiento general.

PALABRAS CLAVE: España; Cataluña; Lugares de Culto; Urbanismo; Libertad de culto

SUMARIO: I. ANTECEDENTES: EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 1. Marco urbanístico general de los equipamientos de uso religioso en Cataluña: TRLS CAT. 2. Marco urbanístico específico de los equipamientos religiosos en la LCAT: reserva de suelo dotacional. II. PARTICIPACIÓN DE LAS CONFESIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 1. Reglamento de la ley de centros de culto . 2. La participación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento. 2.1 Marco de derecho urbanístico comparado español. 2.2 Marco catalán de participación. III. CONCLUSIÓN: UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA.

ABSTRACT: The participation of religious denominations in urban planning is an outstanding aspect of protecting religious freedom in Spain. This article defends the possibility of specific procedures for hearing faiths, similarly to how it's done with other realities of civil society. A modification of the Catalan Law 16/2009 of places of worship, where the need for consultation with religious groups increasingly under review appears in the general planning is proposed.

KEYWORDS: Spain; Catalonia; Town planning; Urban Planning; Place of Religious Worship.

* Trabajo derivado del Proyecto de Investigación «Gestión de la diversidad religiosa y organización territorial» (DER2012-31062), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en BOE núm. 21, de 24/1/2013.

El ámbito académico ha sido siempre el hogar por antonomasia del análisis especulativo. El aceleramiento de la vida contemporánea, y la necesidad de respuestas inmediatas, pragmáticas y eficientes, ha acentuado el carácter peculiar de la universidad, foro no sujeto a los imperativos de rentabilidad. Esta circunstancia le ha permitido adoptar perspectivas a más largo plazo, y no vinculadas necesidades perentorias. En ese sentido, es lógico, incluso necesario, que durante décadas, la doctrina iuseclesiasticista haya prestado atención preferente a cuestiones, por decirlo de alguna manera, teóricas o academicistas.

Dicho con otras palabras, las publicaciones científicas en esta rama del derecho, se han centrado en la sustantividad propia de esta disciplina, sus fuentes, metodología, principios informadores que la distinguen y que conforman la laicidad positiva de la CE. Junto a ello, han aparecido apreciables contribuciones sobre el alcance de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y con el resto de confesiones en 1992, así como su encaje con la LOLR. Nos hemos preguntado y debatido largamente sobre el estatuto jurídico de las confesiones religiosas y de sus ministros de culto, la asistencia religiosa y —por supuesto— la eficacia civil del matrimonio religioso. En fin, también ha merecido abundante atención toda la controversia en torno a la asignatura de religión en la escuela, polémica que —por desgracia— sigue vigente ante el reiterado incumplimiento por parte de las administraciones educativas de sus obligaciones contraídas tanto en sede concordataria, como en sede pacticia con las comunidades evangélicas, judía y musulmana¹.

Pese a todo, y pese a la multiplicación de cátedras de Derecho Eclesiástico del Estado al ritmo de la creación de nuevas facultades de Derecho en España, se puede comprobar que en este despliegue doctrinal tan amplio de temas, han quedado sectores menos estudiados. Lo más notorio es que estos aspectos “olvidados” que han presentado un perfil más bajo, han atraído la atención de algunas administraciones públicas o, incluso, de algunos destacados medios de comunicación².

Permítaseme enunciar, en este sentido, toda la controversia suscitada sobre la inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica ex artículo 206 de la ley Hipotecaria. De algún modo constituye un ejemplo paradigmático de cuanto estoy diciendo, por cuanto la doctrina le había prestado escasa atención, y que solo a raíz de algunas

¹ Cfr. J. OTADUY, *La Jurisprudencia española sobre profesores de religión*, en I. CANO (ed.), *La enseñanza de la religión en la escuela pública: Actas del VI Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Alcalá de Henares, 16-18 de octubre de 2013, Granada 2014, pp. 165-186.

² Por todos, puedo aludir al artículo publicado en The New York Times, de 16 marzo de 2008, titulado *Spain's Many muslims face Dearth of Mosques*, en donde se afirma que «Aunque España estuvo sembrada de mezquitas, la mayoría de musulmanes se reúne en pisos destartados, almacenes y garajes (...) reconvertidos en lugares de oración», en <http://www.nytimes.com/> (última visita 30 de enero de 2015).

campañas de desinformación ha motivado la publicación de rigurosos estudios al respecto³.

Otro aspecto poco tratado, y con ello me acerco al objeto de este trabajo, es el urbanístico, en concreto, la dimensión espacial y física de los lugares de culto desde la perspectiva de las leyes del suelo en España. Se trata de un sofisticado sector de nuestro ordenamiento jurídico, no exento de oscuridad y de casuística, que se ha “complicado” más al existir 17 leyes del suelo en España, más la breve ley básica estatal.

A ello se suma que desde el año 2009 contamos con una comunidad autónoma que ha aprobado una ley propia y específica sobre esta materia. Me estoy refiriendo, como es conocido, a la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto, de Cataluña (en adelante LCAT)⁴.

Esta peculiar norma no tiene ningún precedente en nuestro Estado de las Autonomías. En ese sentido, y con independencia del juicio que merezca el contenido sustantivo de la referida ley catalana, se puede decir que esa iniciativa legislativa es pionera, y está llamada a influir, en el sentido que sea, en el futuro en otras CCAA.

En este artículo pretendo analizar un aspecto de la relación entre libertad religiosa y urbanismo que es recogida en esta ley catalana, aunque sea, como intentaré demostrar, de modo insuficiente. Se trata de la participación de las confesiones en la elaboración del planeamiento urbanístico municipal. No me estoy refiriendo a las trámites clásicos de información pública que las leyes del suelo suelen prever, contingencia que, como tal, está abierta a la generalidad de los ciudadanos y, por lo tanto, también a las confesiones religiosas. Me estoy refiriendo particularmente a la posibilidad de emplazamientos específicos a las confesiones para que participen y colaboren en la redacción de los instrumentos de planeamiento que habrán de regir, desde su aprobación, la apertura de los lugares de culto dentro de un término municipal. Esta última cuestión es el núcleo de este trabajo. Hasta donde llega mi conocimiento, existen escasas publicaciones que tengan como meta el desarrollo de esta cuestión. Hay que añadir que, dada la existencia de un número tan elevado de leyes del suelo en España, voy a circunscribir mi análisis exclusivamente a Cataluña. Y ello por tres razones. La primera y más evidente es que, en mi opinión, las razones de espacio y claridad aconsejan limitar el ámbito normativo

³ Cfr. L. RUANO ESPINA, *Titularidad e inscripción en el registro de la propiedad de los bienes inmuebles (culturales) de la iglesia*, RGDCDEE, 14 (2007), www.iustel.com. También, L.J. ARRIETA SEVILLA, *Inmatriculación de fincas de la Iglesia Católica por medio de certificación diocesana*, *Ius Canonicum*, 100 (2010) pp. 517-545. En el mismo sentido, M. GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, *La inscripción de los actos de disposición sobre bienes inmuebles eclesiásticos en el Registro de la Propiedad*, RGDCDEE, 25 (2011), www.iustel.com.

⁴ No aludo al anteproyecto de ley de centros de culto del País Vasco, iniciativa que nunca llegó a sede Parlamentaria: cfr. J.J. GUARDIA HERNÁNDEZ, *Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la legislación catalana en el anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco*, RGDCDEE General, 31 (2013), www.iustel.com.

urbanístico estudiado. La segunda razón para limitarse a Cataluña es que con denominaciones diferentes, las posibilidades que voy a enunciar existen prácticamente en todas las CCAA, por lo que las consideraciones que vierta son fácilmente extrapolables al resto del Estado Español. En tercer, y último lugar, a mi juicio, esta elección viene avalada por la ya mencionada LCAT que, como se verá, tuvo en cuenta la participación de las confesiones en la redacción del planeamiento.

Desde el punto de vista metodológico, analizaré brevemente en el epígrafe 1 el marco urbanístico de los centros de culto en Cataluña. A continuación, en el epígrafe 2 estudiaré las medidas de participación social, información y de iniciativa de los particulares en el planeamiento, y su aplicabilidad (o no) a las confesiones. Para finalizar, en el epígrafe 3 propondré una reforma de la ley catalana 16/2009 en este punto, que bien —como he adelantado— se pueden extender también al resto de CCAA.

I. ANTECEDENTES: EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El planeamiento urbanístico, en el sentido contemporáneo del término, nació en Europa en la década de los 40 del siglo pasado. La originalidad radicaba en la regulación conjunta del campo y de la ciudad en un único instrumento planificador, movidos por una perspectiva holística del territorio. En concreto, este tipo de herramientas se iniciaron en las leyes urbanísticas inglesas y francesas, que denominaron a sus documentos *Town and country planning* o *Aménagement du territoire*⁵. Desde esa fecha hasta nuestros días, en todos los países de nuestro entorno cultural, la acción de ordenación y de planificación del suelo se ha constituido en una acción pública, puesto que sus determinaciones configuran decisivamente el estatuto jurídico de la propiedad del suelo, hasta el punto que, en numerosos ordenamientos jurídicos, éste pasa a ser una atribución expresa del planeamiento⁶.

Es decir, son las administraciones públicas competentes las que han de prever la evolución del proceso de urbanización, y la ocupación del territorio por la superficie construida. Los Poderes Públicos —las corporaciones locales principalmente— delimitarán el suelo susceptible de crecimiento urbano y el suelo excluido de este desarrollo, siendo este último destinado principalmente a actividades agrícolas, cinegéticas, medioambientales y otras análogas. Igualmente, será la Administración la

⁵ Cfr. F. ZOIDO NARANJO, [et al.], *Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio*, Barcelona 2000, p. 273.

⁶ Así acaece en España: cfr. T.-R. FERNÁNDEZ, *La nueva ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo: valoración general*, *Revista de Administración Pública*, 174 (2007), p. 67: «La ley mantiene la concepción estatutaria de la propiedad del suelo que introdujo la ley de 1956, ratificándola expresamente. El artículo 7.1 afirma, en efecto, que «El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística».

que determine qué usos son los permitidos en los locales e inmuebles, lo que evidencia cuánto puede influir el urbanismo en el ejercicio de los derechos fundamentales en España.

Hay que añadir, para una mejor comprensión, que el suelo destinado para uso religioso es un suelo dotacional, en concreto constituye lo que se suele denominar un equipamiento comunitario o social.

El estatuto jurídico-urbanístico de los lugares de culto en Cataluña está constituido por dos normas. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, por el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña de 2010 (en adelante también TRLSCAT), y en segundo lugar —como he señalado— por la ley de centros de culto de 2009 (LCAT).

Como antecedentes necesarios para comprender cabalmente las distintas posibilidades de participación de las confesiones en el planeamiento, voy a describir, a continuación, aquellos aspectos de estas dos normas que —a mi juicio— merecen ahora especial atención.

1. Marco urbanístico general de los equipamientos de uso religioso en Cataluña: TRLSCAT

La función de legislador negativo que la CE encarga al TC ha jalonado la historia del derecho español desde 1978 hasta la fecha con numerosas sentencias que han supuesto notables cambios de paradigma en muchos sectores de nuestro ordenamiento jurídico⁷.

En el ámbito urbanístico, sin duda, la resolución del Alto Tribunal más importante es la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997. Prácticamente se dejó sin contenido el TRLS 1992⁸, y se consolidó la doctrina acerca de la supletoriedad del Derecho estatal respecto al autonómico⁹.

⁷ En este sentido, se pueden aludir a las primeras sentencias sobre las leyes educativas, como la referida a la LOECE (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares) y —con posterioridad— a la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación). Sin olvidar la más reciente sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En lo que respecta a la cuestión religiosa en este último texto estatutario: cfr. J.J. GUARDIA HERNANDEZ, *Religió a l'escola catalana. Anàlisi de l'art. 21.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya*, Cizur Menor, 2014. Se puede acceder al índice en www.academia.edu.

⁸ Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En lo concerniente al uso religioso, reproduce las prescripciones contenidas en el TRLS 1976.

⁹ En síntesis, el TC afirmó que muchos de los artículos que el TRLS 1992 que el legislador estatal declaraba de aplicación plena o básica en realidad se excedían del válido ejercicio de los títulos competenciales estatales (art. 149.1.1ª, 8ª, 13ª, 18ª y 23ª de la Constitución). Se violaba —entendía el último intérprete de la Carta Magna— la competencia sobre urbanismo que todas las CCAA habían asumido en sus Estatutos con carácter exclusivo.

El cambio de paradigma resultó en que desde 1997 cada Comunidad Autónoma podía legislar en materia de urbanismo y regulación del suelo sin prácticamente límites. O por decirlo en otras palabras, podían separarse del acervo y de las técnicas urbanísticas estatales heredadas desde 1957 (fecha de la primera ley del suelo en sentido moderno). Podían, pues, crear nuevas, o importar otras del derecho comparado. No obstante, las sucesivas leyes del suelo autonómicas han sido, en ese sentido, muy conservadoras. Han reproducido, sin soluciones o mecanismos revolucionarios, el nervio de la regulación estatal.

Cataluña no ha sido excepción. Su norma marco es el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña de 2010¹⁰. Y en lo que respecta al estatuto de los lugares de culto en general no hay muchas diferencias con la legislación histórica estatal. Más aún, en algún sentido, se puede afirmar que esta normativa es más próxima a la estatal anulada, que la de otras CCAA.

Es cierto, con todo, que el TRLSCAT en cuanto al concreto objeto de estudio de este trabajo, es decir, en cuanto a las posibilidades de participación ciudadana en la redacción del planeamiento municipal, recoge nuevas técnicas. Me estoy refiriendo a los consejos asesores urbanísticos y a los programas de participación ciudadana, de los que me ocuparé en el epígrafe 2 de este trabajo, que solo estaban insinuados en el TRLS 1992. Como quiera que sea, en cuanto al nervio de la regulación, se puede seguir afirmando con sigue la estela estatal histórica.

En ese sentido, resulta necesario aludir al art. 34.5 TRLSCAT. Como el extinto TRLS 1992 y el TRLS 1976, en este precepto aparece nombrado explícitamente el uso religioso entre los posibles del suelo dotacional calificado para equipamientos. No es así —de modo incomprensible— en otras leyes del suelo autonómicas¹¹. Obsérvese que el TRLSCAT tiene (nada más y nada menos) que 227 artículos, por lo que encontrar esta mención en la “cabecera” de la ley, debe ser valorado por los operadores jurídicos. Todo ello suscita dudas sobre la técnica legislativa que en otros cuerpos normativos relega sistemáticamente la regulación en materia libertad religiosa (o de libertad de enseñanza) a las disposiciones adicionales¹².

¹⁰ Aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5686 de 5 de agosto.

¹¹ A modo de ejemplo, y sin carácter exhaustivo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía omite el uso religioso entre los posibles del suelo dotacional.

¹² Como acaece en la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en lo relativo a la Enseñanza de la Religión. No deja de sorprenderme que quienes postulan —legítimamente por otra parte— la sumisión *simpliciter* al derecho común de la libertad religiosa, y de las confesiones religiosas, defiendan la política de enviar la regulación religiosa a disposiciones finales o adicionales, que están en las antípodas de constituir un derecho común y sin trato de excepción.

Como quiera que sea, reproduzco a continuación la literalidad del citado art. 34.5 TRLS CAT:

«El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els equipaments de *caràcter religiós*, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport i altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social¹³».

Esta mención, a mi juicio, no es inocua, sino que está cargada de significado. En los múltiples debates académicos y científicos sobre el papel público o estrictamente privado de la religión y de “lo religioso”, un precepto legal como el transcrito arroja interesantes luces sobre el rol del Estado al respecto. Una laicidad estricta, marcada por la *laïcité de combat* de la III República francesa¹⁴, reputará que cualquier financiación (pecuniaria, en especie, o de cualquier índole) violará la separación de la Iglesia/Estado. Los fines religiosos, según esta concepción, son fines privados, que no merecen ser considerados como fines sociales, o de utilidad pública o de interés social.

Por el contrario, una laicidad positiva (o abierta como algunos prefieren denominar) observará que, como otros bienes inherentes al espíritu humano, los fines religiosos pueden alcanzar una razonable tutela del Estado Social, que ha superado el decimonónico estado liberal de *laissez faire, laissez passer*¹⁵. Entre nosotros es ya un lugar común en este punto poner en relación el art. 16.3 CE con la actividad promocional del art. 9.2 CE:

«2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y

¹³ Traducción no oficial: «El sistema urbanístico de equipamientos comunitarios comprende los centros públicos, los equipamientos de carácter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y otros equipamientos que sean de interés público o de interés social».

¹⁴ Cfr. D'ONORIO, *Le centenaire de la loi de séparation de 1905: inventaire ou autopsie?*, J.-B. D'ONORIO, (dir.), *La Religion dans la République laïque*. Paris 2005, pp. 9-62.

¹⁵ En relación a los distintos epítetos que la jurisprudencia y la doctrina se ha visto obligada a añadir al término «laicidad», me ha parecido interesante la opinión vertida al respecto en L. MANENT ALONSO, El lugar de los símbolos religiosos en los espacios públicos, *Corts. Anuario de derecho parlamentario*, 27 (2013), pp. 137-165: «Existen varios términos para explicar el modo en que deben interactuar el Estado y las confesiones religiosas en países que como España no tienen religión oficial: neutralidad, laicidad, laicismo, aconfesionalidad, etc. En principio todos son válidos, sin embargo, algunos de ellos -como laico, laicismo o incluso laicidad- *tienen una carga histórica e ideológica tan fuerte, que su utilización en vez de servir para explicar una realidad, divide a la ciudadanía, incluso a la doctrina. Se puede decir que «están contaminados»*. Quizás por ello el TC se ha visto en la necesidad de adjetivarlos, y desde la STC 46/2001, de 15 de febrero, utiliza la expresión laicidad positiva⁵ como contraposición a laicidad negativa, con el fin de referirse al grado de separación entre el Estado y las confesiones religiosas deseado por el constituyente». (p. 141). La cursiva es añadida.

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

Desde mi punto de vista, es difícil vedar las potencialidades del art. 9.2 con la libertad religiosa, como derecho fundamental. Lo contrario, es decir, afirmar que es ilegítimo poner en contacto el referido art. 16.3 con el Estado Social instaurado en España, es difícilmente sostenible. En todo caso, habría qué justificar la compatibilidad de esta extraña (y asimétrica) gradación de derechos fundamentales con nuestra Carta Magna. Por mi parte, mantengo que es inconstitucional que unos derechos fundamentales sí puedan gozar de la actividad promocional del Estado, y otros no¹⁶.

En ese sentido, a mi juicio, no está exento de valor y significado que en una ley tan técnica y depurada como el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña incluya el uso religioso dentro de los usos dotacionales, esto es, dentro de los usos que más directamente estén destinadas a satisfacer las necesidades humanas básicas.

Obsérvese en la enumeración que realizó en legislador catalán de 2010. El equipamiento urbanístico comprende los centros públicos, pero también los equipamientos de carácter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte. Añade, lo que aclara qué elemento tiene en común todos estos destinos, que esta enumeración no constituye un *numerus clausus*, sino que hay que incluir a los otros equipamientos que sean de interés público o de interés social. Ya he puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, y vuelvo a reiterar ahora, que este artículo contiene, nada más y nada menos, que una declaración *ex lege* sobre el carácter de interés público o de interés social de los usos religiosos. En el fondo, lo que acaece es que el urbanista no es “prisionero” de apriorismos académicos, sino que quiere “hacer ciudad”, esto es, comunidad humana, con necesidades materiales y espirituales¹⁷. Un mal planeamiento urbanístico nada más que crea problemas y aspiraciones (legítimas) insatisfechas. Es el camino perfecto para la génesis de guetos y fracturas en la cohesión

¹⁶ Con ironía, cfr. A. OLLERO TASSARA, *España ¿un estado laico?: la libertad religiosa en perspectiva constitucional*, Madrid 2005, p. 70: «Tal actitud, por parte de quienes para mayor mérito tienen a gala no ser laicistas, supone proponer una especie de multiculturalismo con excepción religiosa incorporada. Para entendernos: separación sólo hasta donde exija la neutralidad como garantía de la igualdad de los ciudadanos y de su no discriminación por razón de sus creencias. Se nos propone pues que el grado de separación debería ser distinto según se trate de creencias religiosas, ideológicas o étnico-religioso-culturales. La capacidad contaminadora de lo religioso parece justificar ese asimétrico estado de emergencia».

¹⁷ Uso aquí la locución “necesidades espirituales” en un sentido amplio. No solo aludo a lo vinculado a “lo religioso”. De alguna manera, los equipamientos culturales (como las bibliotecas o los centros de arte o museos) desempeñan o satisfacen aquella dimensión inmaterial del hombre, no ligada a la biología o las necesidades más básicas y primarias.

social. Un buen planeamiento, trae consigo soluciones a dificultades sociales presentes y futuras, entre otras cosas, porque ha previsto los equipamientos adecuados.

En conclusión de este apartado, la configuración jurídico-urbanística de los lugares de culto en la TRLSCAT nos muestra que el planeador urbanístico ha de considerarlo como una realidad con un valor social y público, siempre en el bien entendido que no se confunda “lo público” con “lo estatal”. Y ha de considerarlo como un valor en sí mismo, no en la medida que coadyuva a otros bienes o interés dignos de pública protección, como pueden ser la actividades culturales o artísticas, o la labor social o de beneficencia. Sin duda, este rasgo debe tener influencia en las posibilidades de participación ciudadana y, en especial de las confesiones religiosas, en la elaboración del planeamiento urbanístico municipal.

2. Marco urbanístico específico de los equipamientos religiosos en la LCAT: reserva de suelo dotacional

Cataluña aprobó en el año 2009 la ya mencionada Ley de los centros de culto (LCAT) para colmar una supuesta *laguna legal* y para facilitar la apertura de los centros de culto de las confesiones minoritarias¹⁸. El diagnóstico que realizó la Administración autonómica es que estaba en riesgo la cohesión social, por la marginación de las nuevas comunidades religiosas a través de leyes aparentemente neutrales. Es probable que la LCAT no fuera la mejor solución entre todas las posibles, ni que constituya un ejemplo de depurada técnica legislativa¹⁹, dado que ya tenemos en nuestro país una regulación legal de la vida social excesivamente reglamentista²⁰. Y que, en todo caso, si acomete una regulación de los lugares de culto con pretensión de globalidad, se han omitido algunos

¹⁸ Para un análisis de la elaboración de esta norma, cfr. J.L. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, *El régimen jurídico catalán de los centros de culto*, Madrid 2013.

¹⁹ Cfr. J. OTADUY, *Crónica de legislación 2009. Derecho Eclesiástico Español*, en *Ius Canonium*, 100 (2010), p.721: «En realidad, el núcleo de la ley se concentra en la licencia municipal de apertura y uso de centros de culto, artículos 8-11; el resto es más bien aparato, para dotar de una pretendida «sistematicidad» a esta normas de nueva creación, que son las que al legislador interesan».

²⁰ En un sentido análogo, cfr. J.A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Las innovaciones urbanísticas en la legislación catalana sobre centros de culto*, *Práctica Urbanística*, 106 (2011) pp. 58-74: «en conclusión, ¿se justifica urbanísticamente la elaboración de una normativa especial sobre centros de culto? A la vista de lo que hemos expuesto no existe ninguna razón jurídico-técnica para dicha elaboración, otra cuestión que no entramos a valorar es la oportunidad política, que no jurídica, de dicha normativa. Creemos que la inflación normativa dificulta la aplicación del derecho». Coincidimos en este aspecto con RODRÍGUEZ GARCÍA. No encontramos ningún “vacío legal” que justifique realmente esta intervención legislativa. En sentido contrario: Cfr. M. LEAL ADORNA, *El Decreto 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la ley 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto de Cataluña*, *RGDCDEE*, 26 (2011), www.iustel.com: «Animamos a los restantes legisladores autonómicos y muy especialmente al estatal, a tomar como ejemplo a esta comunidad autónoma puesto que muchos han sido los problemas planteados en los Tribunales en relación a este tema e inexistentes las normas dictadas para su solución».

importantes aspectos. Quizás hubiera sido deseable aludir a las características penales y procesales, entre otras, que ostentan esos inmuebles, que constituiría una redacción más garantista.

Como quiera que sea, la ley de centros de culto no modificó el Texto Refundido Ley de Urbanismo de Cataluña (TRLSCAT). Se limitó a establecer en su art. 4 que los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal que estuvieran en tramitación o en revisión, y que no hubieran sido todavía objeto de resolución definitiva, debían prever suelo dotacional donde se admitiera el uso religioso de nueva implantación.

Esta es una previsión que, a mi parecer, es criticable. Desde el punto de vista de la calidad legislativa, hubiera sido más acertado añadir esta innovación en el TRLSCAT. Lo contrario obliga al operador jurídico (¡tanta veces!) a tener que navegar por multitud de leyes para poder determinar con exactitud el marco normativo de un sector del ordenamiento. Como es comprensible, esto merma mucho la eficacia jurídica real de una norma.

Este imperfecto desarrollo normativo es más grave cuando se advierte que la LCAT obliga a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento a estas exigencias en un plazo máximo de 10 años. Nada se dice de esta obligación en el TRLSCAT, lo que propicia que esta exigencia caiga en la conocida *desuetudo legis*.

Esta previsión legal de revisión del planeamiento municipal, está íntimamente relacionada con la participación en la elaboración del planeamiento urbanístico. En efecto, esta disposición permite que los Ayuntamientos puedan suscitar programas específicos a favor de las confesiones para que puedan contribuir con sus propuestas y sugerencias en estos instrumentos.

Con independencia de las concretas soluciones técnicas para materializar o verificar esta cooperación —soluciones de las que trataré más adelante— hay que subrayar que este artículo de la ley de centros de culto fue bastante contestado por las entidades municipalistas catalanas. En síntesis afirmaban que se lesionaba la autonomía municipal si se obligaba *ex lege* a una necesaria reserva de suelo para uso religioso en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Sus reivindicaciones consiguieron que en la fase parlamentaria se introdujera una cláusula inexistente en el proyecto enviado por la Generalitat. La enmienda acogida por la Cámara parlamentaria, supeditaba esa revisión del planeamiento, y por tanto, la implementación de políticas públicas de gobierno abierto para estas cuestiones a «las necesidades y la disponibilidad de los municipios».

Con la incorporación de estos conceptos jurídicos indeterminados tan imprecisos se permitía un mayor margen de apreciación o de discrecionalidad a las corporaciones locales, que no ha sido desaprovechado. En efecto, son escasas las revisiones de planeamiento para calificar suelo para uso religioso, e igualmente son escasas las

políticas activas de inclusión de las confesiones en los programas de participación municipal en esta área.

No obstante, el ejecutivo catalán seguía manteniendo la voluntad política que había manifestado en el texto que presentó a la asamblea legislativa. La ocasión que se le brindó a estos efectos fue la aprobación del reglamento de desarrollo de la LCAT. Para limitar la discrecionalidad local añadió que, en caso de exclusión del uso religioso de entre los posibles usos del suelo dotacional, debía justificarse con un informe motivado. Todo ello hacía posible controlar mejor por parte de la *Generalitat de Catalunya* (y de las confesiones) si esa exclusión se realiza para evitar la implantación de un lugar de culto de una confesión minoritaria que crea en algunas poblaciones rechazo social (por ej. mezquitas u oratorios islámicos) o resulta una decisión que responde a criterios objetivos.

Lamentablemente el reglamento no incorporó ningún procedimiento de participación ciudadana o un trámite reforzado específico para las confesiones religiosas, más allá de los genéricos plazos de información pública que las leyes de procedimiento administrativo exijan a las entidades locales. Trámites que, nos guste o no, no han servido para evitar la génesis de guetos socio-culturales y religiosos en España.

Sí incluye, sin embargo, una peculiar cláusula en el art. 4.3 que permite a las corporaciones locales aprobar ordenanzas municipales que regulen la construcción de nuevos lugares de culto por razón de la concentración espacial o la distancia entre ellos. En el fondo, lo que se autoriza es que los ayuntamientos puedan exigir una distancia mínima entre los locales o los edificios de uso religioso. Estas limitaciones deben ser tomadas, ciertamente, con muchas cautelas. El procedimiento de aprobación de estas ordenanzas no prevé ninguna consulta específica a las confesiones religiosas al respecto, en otras palabras, no se somete a ningún trámite distinto al general, por lo que bien puede ser una norma que se tome sin prácticamente publicidad alguna. Con todo, no acabo de entender bien las razones jurídicas de esta medida que avalen una limitación de esta naturaleza a un derecho fundamental. ¿Hasta qué punto una ordenanza de este tipo es compatible con los únicos límites posibles a la libertad religiosa, que son los contenidos en el art. 3.1 de la LOLR? Ciertamente, esta es una cuestión que se escapa a estas líneas.

Sin prejuzgar las buenas intenciones de la LCAT, en mi opinión, estos obstáculos para acceder al suelo dotacional jurídicamente apto para albergar este uso (o locales donde sea compatible con el uso principal del inmueble), no tienen su causa principal en la legislación vigente, sino más bien en malas prácticas administrativas o en una

compresión laicista de las relaciones de las confesiones con los Poderes Públicos²¹. No necesitamos más leyes, sino leyes mejores. No necesitamos más intervención y control público de la sociedad civil, sino una mayor rendición de cuentas (*accountability*) de los Poderes Públicos ante los ciudadanos²².

II. PARTICIPACIÓN DE LAS CONFESIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO

Los instrumentos de planeamiento general deben redactarse para que tengan una vida prolongada. No se trata, dicho en términos figurados, de dificultar la vida de los ciudadanos y de la sociedad civil, sino poner al servicio de los intereses generales el uso del suelo. En ese sentido, cuando se procede a la revisión de los planes urbanísticos debe hacerse con amplitud de miras, ya que toda reforma puntual posterior supone un trámite costoso. Adelanto que la tesis que mantengo es que se debería añadir al art. 6 de la LCAT la exigencia de realizar consultas previas con las confesiones con notorio arraigo o mayor presencia sociológica en los trámites de modificación de los *Plans d'ordenació urbanística municipal*²³, reflejando su resultado en el expediente administrativo. Este modo de participación en el planeamiento constituiría una manifestación de la laicidad positiva en el urbanismo. Y una manera eficaz de facilitar un hipotético control jurisdiccional posterior del *ius variandi*²⁴ municipal.

²¹ Cfr. L. MARTÍN-RETORTILLO, *Reflexiones sobre los acuerdos de cooperación del Estado con las federaciones evangélicas, judía y musulmana*, J. MANTECÓN SANCHO, (coord.), *Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia*, Madrid: Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, 2003, p. 269. Este autor denuncia el «problema de los ayuntamientos que “torean” a las organizaciones religiosas a la hora del otorgamiento de licencias».

²² Una de los mayores desafíos para la próxima década en España, es implementar una nueva cultura en la relación entre Administraciones públicas y ciudadanos. La opacidad y la arbitrariedad en la actuación de muchos poderes públicos (en el caso que me ocupa en este trabajo, los entes locales en relación con las confesiones religiosas) se ven reflejados periódicamente en los informes internacionales sobre España. A modo de ejemplo, en las categorías de transparencia administrativa y de buen gobierno del reciente informe *Global Competitiveness del World Economic Forum* (2014) situó a nuestro país en el puesto 105 del mundo. El último puesto (144) corresponde a Venezuela.

²³ Los Planes de ordenación urbanística municipal es el instrumento de ordenación urbanística integral recogido en el TRLSCAT. Puede alcanzar un término municipal o más de uno. Su formulación, en ámbito de un solo municipio, corresponde a el ayuntamiento de acuerdo con el artículo 76.2 de la citada norma, todo ello sin perjuicio de las especificidades previstas por los Planes plurimunicipales.

²⁴ Mediante esta locución, la jurisprudencia de la Sala tercera del TS denomina la facultad innovadora o revisora de la Administración sobre el planeamiento urbanístico. En otras palabras, señala que la potestad administrativa de planeamiento se extiende también a la reforma de éste, siempre mediante los cauces preestablecidos, y para mejor servir los interés públicos y el bien común: cfr. R. DE VICENTE DOMINGO, *Las alteraciones del planeamiento urbanístico. El control judicial de la ordenación del suelo*, Madrid 1994.

En este punto, me parece oportuno aludir a cuanto he desarrollado en el epígrafe 1 de este trabajo. El legislador catalán incluyó el equipamiento religioso dentro de los usos de interés social o público, junto con el docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte. Todo ello justifica o fundamenta la adopción de políticas públicas proactivas que vayan más allá de lo que estrictamente exige la legislación urbanística para que un instrumento de planeamiento no sea declarado nulo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En la nueva era del gobierno abierto (o por la terminología que se ha popularizado entre nosotros: *Open Government*)²⁵ y de la transparencia, todo aquello que sirva para empoderar más a los ciudadanos y a la sociedad civil, debe ser bienvenido.

Debo aclarar que esta propuesta se limita a la revisión del *planeamiento urbanístico general*, no al *planeamiento derivado*, donde esta consulta previa debería ser potestativa para la administración actuante. Creo que extenderlo a este último ámbito es excesivo. La distinción entre planeamiento general y derivado se encuentra en el art. 55 del TRLSCAT²⁶ donde se enumeran los tipos de planes urbanísticos existentes en Cataluña, sin perjuicio de la pervivencia de los aprobados por leyes del suelo anteriores.

El primero está integrado por los planes directores urbanísticos, por los planes de ordenación urbanística municipal, las normas de planeamiento urbanístico y, finalmente los programas de actuación urbanística municipal.

El segundo está integrado por los planes especiales urbanísticos, por los planes de mejora urbana, por los planes parciales urbanísticos y por los planes parciales urbanísticos de delimitación.

Hay que señalar, como la misma denominación sugiere, que el planeamiento urbanístico derivado está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico general, sin perjuicio de algunas especialidades que se escapan al objeto de este trabajo. Baste a los efectos que ahora nos interesan que el *planeamiento urbanístico general* constituye un instrumento cuya vigencia o “vida útil” debe ser larga, como

²⁵ El gobierno abierto es una nueva forma de concebir la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos (y en general con todas las personas que vivan en un territorio con independencia de si son nacionales o extranjeros). Se podría caracterizar por la apertura de canales de comunicación directa para “auscultar” mejor las necesidades de la sociedad civil. Se trata de introducir de modo real en los procesos de toma de decisiones públicas las preferencias que manifiestan los propios ciudadanos. Íntimamente ligado con esto, se encuentra el derecho de acceso a toda la información pública en manos de cualquier administración sin necesidad de justificar ningún tipo de interés legítimo o derecho subjetivo afectado. En este sentido, se debe aludir a la reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entró en vigor en diciembre de 2014, y sus homónimas a nivel autonómico, como Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja y la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, entre otras.

²⁶ Modificado por art. 18 de Ley 3/2012, de 22 de febrero.

mínimo una década, siempre en el bien entendido que sus determinaciones sean fruto de un estudio sereno y serio.

Es necesario precisar que esta posibilidad añadida de participación no debe limitar la común o estándar prevista en la legislación urbanística en el periodo de información pública, y a la que —como sabemos— puede concurrir cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera.

Como quiera que sea, crear un trámite específico para las confesiones, no es una cuestión nueva, puesto que en sede doctrinal ya se han vertido algunas opiniones a este respecto. Entre otros, Martínez-Torrón afirmó sobre este asunto que:

«Sería muy positivo que las normas de urbanismo contemplaran cauces específicos -más allá de los disponibles generalmente a los ciudadanos- para que las confesiones religiosas pudieran hacer oír su voz en la elaboración de los planes urbanísticos²⁷».

Por el contrario, existen otros autores para los que un trámite específico a favor de las confesiones religiosas es inapropiado. En este sentido, Martín-Retortillo ha tenido ocasión de manifestarse contrario a este trámite en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento. El fundamento de esta negativa reside en que en nuestra tradición jurídica urbanística siempre se ha previsto un amplio plazo de información pública, y «ese es el trámite oportuno, previsto con carácter general, al que todos sin excepción pueden concurrir, en el que puede presentarse todo tipo de alegaciones (...) ¿Establecer una excepción para que se advierta específicamente a las organizaciones religiosas de que ha quedado abierto dicho trámite? ¿A cuáles? ¿A todas?»²⁸.

²⁷ J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Diez años después. Sugerencias sobre una posible revisión de los acuerdos de 1992 con las federaciones evangélica, israelita e islámica*, en J. MANTECÓN SANCHO, (coord.), *Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia*, Madrid: Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, 2003 p. 108. También en este mismo sentido, A. BENASULY, *La problemática de la libertad religiosa en España*, en A. MARZAL, (ed.), *Libertad religiosa y derechos humanos*, Barcelona 2004, p. 93: «Este es un problema común a todas las confesiones minoritarias. Las normas sobre urbanismo deberían contemplar la posibilidad de oír a las confesiones religiosas en la elaboración de los planes urbanísticos, en lo concerniente a reservas y cesión de suelo para templos y lugares de culto».

²⁸ L. MARTÍN-RETORTILLO, *Reflexiones sobre los acuerdos de cooperación del Estado con las federaciones evangélicas, judía y musulmana*, en J., MANTECÓN SANCHO, J. (coord.), *Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia*, Madrid: Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, 2003, p. 269. Desde una perspectiva más maximalista, cfr. J.A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Urbanismo y confesiones religiosas: el Derecho urbanístico y los principios de laicidad y cooperación con las confesiones religiosas*, Madrid 2003, p. 144. Para este último autor, la reserva de suelo para uso religioso no es prioritaria, afirmando que «a mi juicio, en primer lugar, se tiene que satisfacer por parte de la administración otras necesidades básicas de la población de carácter educativo, medio ambiental, sanitario, asistencial, o cultural». No puedo compartir esta afirmación. Pienso que el planeamiento debe responder primariamente a las

1. Reglamento de la ley de centros de culto

Por mi parte, he de subrayar que la propuesta que recojo en este trabajo encuentra aval en la misma normativa catalana. En efecto, el art. 3 del Reglamento de la Ley de centros de culto²⁹ sobre evaluación y justificación de las necesidades de uso religioso en el planeamiento urbanístico, dispone que:

«La memoria de los planes de ordenación urbanística municipal debe contener una evaluación y justificación de las necesidades cuantitativas y de localización de suelo para la implantación de centros de culto en el municipio. Para la determinación de las necesidades municipales de suelo relativas a la implantación de estos centros, se tomarán en consideración, aparte de los estudios específicos que se elaboren en la fase de preparación de los planes de ordenación urbanística municipal, las sugerencias o alegaciones que a tal efecto formulen las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas en el transcurso del proceso de participación ciudadana que se desarrolle con motivo de la formulación de aquellos planes y en el trámite o trámites de información pública regulados por la normativa urbanística en el marco del procedimiento de aprobación del planeamiento general».

Si los planes de ordenación urbanística municipal deben incorporar una memoria sobre las necesidades del suelo para la apertura de centros de culto, parece razonable que esa memoria recoja cuáles son los intereses de las confesiones. Y ello sólo se podrá hacer constar si se mantienen reuniones con éstas para qué manifiesten lo que tengan a bien conforme a sus derechos.

2. La participación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento

Además hay que recordar que la participación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento de particulares y sectores ciudadanos es un elemento necesario para que los planes urbanísticos respondan a las necesidades auténticas de la población y de la sociedad. Y ello, como expondré detenidamente a continuación, justifica ampliamente este trámite añadido de audiencia.

Estoy plenamente de acuerdo con Martín-Retortillo que la propuesta que hago constituye una excepción, y como tal hay que ser precavidos para, por una parte, no crear un trato diferenciado no justificado y, por otra, evitar que el trámite de reforma del

demandas constatadas de la sociedad, más que a las que en el plano hipotético pueda verter la doctrina. Además, establecer en abstracto una jerarquía en las dotaciones, y relegar el equipamiento de uso religioso al último lugar, plantea dudas de constitucionalidad.

²⁹ Aprobado por Decreto 94/2010, de 20 de julio.

planeamiento sea aún más oneroso en tiempo y recursos económicos para las administraciones locales.

Dicho lo cual, hay que considerar algunos extremos que, a mi entender legitiman consultar de manera específica a las confesiones con ocasión de la modificación de los instrumentos de planeamiento. Divido la exposición, por claridad, dos apartados. En primer el marco de la participación en el ámbito estatal, y en segundo lugar, el marco de participación en Cataluña.

2.1 Marco de derecho urbanístico comparado español

Es frecuente en las distintas legislaciones urbanísticas vigentes en España prever procedimientos singulares para ajustar y mejor acertar con el planeamiento urbanístico. En ese sentido, se pueden aludir a los convenios urbanísticos entre una administración pública y un particular, ejemplo paradigmático de urbanismo singular o “a la carta”. Y que no constituye *per se* un trato privilegiado siempre sospechoso de desviación de poder, sino en muchas ocasiones una buena solución.

Por otra parte, y volviendo a la justificación de la consulta específica a las confesiones, es necesario recordar como las sucesivas leyes del suelo en nuestro país han instado a las corporaciones locales a suscitar la más amplia participación posible de los ciudadanos y de las entidades representativas de sus intereses.

En este sentido, el ya longevo TRLS 1976 en su art. 4.2 señaló que:

«1. La gestión pública suscitará, en la medida más amplia posible, la iniciativa privada (...) En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, los Órganos competentes deberán asegurar la mayor participación de los interesados y en particular los derechos de incitativa e información por parte de las Corporaciones, Asociaciones y particulares».

Por su parte, el Texto Refundido sobre la Ley del Suelo de 2008³⁰ recogió este principio en el art. 3.2 letra c).

«2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:

c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas».

³⁰ Ley 8/2007, de 28 mayo, de suelo, BOE 29 mayo 2007, núm. 128. Con idéntica redacción el vigente

A este respecto, Parejo afirmó que «dicha participación puede tener cauces diversos, lógicamente, que podrá fijar la legislación autonómica, pero la Ley [estatal] exige al menos el de información pública de estos instrumentos»³¹. Esta es la exigencia mínima. Y por ello es legítimo encontrar en el ordenamiento urbanístico de algunas CCAA preceptos que requieren a las corporaciones locales promover instrumentos de participación ciudadana añadidos a la información pública, tales como consultas previas, convenios urbanísticos, acuerdos con los afectados, entre otros.

En este sentido el art. 36 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Castilla-La Mancha³²:

«1. Durante la redacción técnica del Plan de Ordenación Municipal, (...) la administración que los promueva realizará consultas con otras administraciones o *entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados*, reflejando su resultado en el documento elaborado³³».

Abundando en este aspecto, podemos también señalar el significativo art. 13.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana³⁴. Este precepto sobre cohesión social y urbanismo afirma:

«2. La elaboración y seguimiento de los instrumentos territoriales y urbanísticos garantizará el derecho de información de los ciudadanos y colectivos con intereses afectados, y fomentará la participación ciudadana en todas sus fases».

También es interesante aludir al artículo 53 sobre participación pública y consultas, donde se contiene una clara voluntad pública de hacer partícipe a la sociedad civil de la elaboración de los planes:

«2. La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano promotor, a participación pública y consultas con las administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de participación pública».

³¹ L. PAREJO ALFONSO, *Comentarios a la ley del suelo: (Ley 8/2007, de 28 de mayo)*, Madrid 2007, pp. 103-104. La cursiva en el original. El art. 3.2 c) de la LS 07 es idéntico al TRLS 08.

³² Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, en Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 97, de 21 mayo 2010.

³³ Cursiva añadida.

³⁴ Ley anterior ley del suelo de esa comunidad vigente hasta el 20 de Agosto de 2014 (Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana) señalaba que «Durante la redacción técnica del Plan General, el Ayuntamiento formulará consultas y formalizará acuerdos con otras Administraciones o afectados, reflejando su resultado en el expediente» (art. 83.1).

Por su parte el art. 7 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias³⁵, determina que:

«1. Las Administraciones Públicas velarán por que la actividad urbanística y de ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de los particulares. La Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso, la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses».

En la comunidad Canaria, aparece un singular artículo en el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento³⁶ en el que se establece que:

«Art. 5. Participación ciudadana.

1. Las administraciones actuantes deben fomentar y en todo caso asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística (...).

Además, se añade la eventualidad que las administraciones públicas realicen campañas publicitarias específicas para fomentar la participación ciudadana, convoquen reuniones de representantes de los vecinos o entidades representativas o a los propios afectados, encarguen encuestas o estudios de opinión con el fin de valorar adecuadamente el grado de aceptación o rechazo de determinadas alternativas y, finalmente, convoquen concursos para que puedan presentarse y defenderse modelos alternativos.

Significativamente, en el art. 5.2 letra b) del citado reglamento canario se establece que:

« (...) las Administraciones actuantes procurarán buscar vías de concertación con objeto de alcanzar acuerdos consensuados respecto a las determinaciones que les afecten».

³⁵ Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 abril, en BOE núm. 131, de 31 mayo 2004.

³⁶ Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 mayo de la Consejería medio ambiente y ordenación territorial. Diario Oficial de Canarias, núm. 104, de 31 mayo 2006.

Otras CCAA no utilizan términos tan rotundos como los empleados en las citadas normas legales (recordemos que han empleado sintagmas como «realizará consultas», «formulará consultas y formalizará acuerdos», «deben fomentar y en todo caso asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses y valores»), aunque se recoge la conveniencia de consultas con los afectados y con sus entidades representativas, eso sí, con expresiones más abiertas y menos imperativas.

2.2 Marco catalán de participación

Finalmente, y ahora refiriéndome específicamente a Cataluña, es oportuno citar el art. 8 del TRLSCAT que regula la publicidad y participación en los procesos de planeamiento —y de gestión urbanística—. Este último precepto contempla la posibilidad que los ayuntamientos —y resto de entes locales— constituyan voluntariamente *consejos asesores urbanísticos*, como órganos de carácter informativo y deliberativo para garantizar y fomentar los derechos de iniciativa, de información y de participación de los ciudadanos. También se alude a los *Programas de participación ciudadana* como procesos de garantía de principio de publicidad y participación.

Es obligado aludir a cómo se ha formalizado en esta comunidad autónoma el urbanismo concertado o pactista. Me estoy refiriendo a la celebración de convenios urbanísticos entre particulares y administraciones públicas, que tiene una regulación específica. En efecto, el 104 TRLSCAT señala que los convenios urbanísticos deben integrarse en la documentación del planeamiento al cual se refieren, además tienen que someterse a información pública y pueden ser objeto de nueva consulta una vez aprobados.

Su normalización llega al extremo que para garantizar su publicidad y transparencia se añade que las administraciones públicas tienen que garantizar la consulta presencial y por medios telemáticos de los convenios urbanísticos que suscriban. Además están obligados a enviar una copia al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, para que sean insertados en el instrumento de divulgación telemática del planeamiento urbanístico de la *Generalitat de Catalunya*³⁷.

El urbanismo mediante convenios es distinto al previsto con carácter general y, sin embargo nadie entiende que sea una injustificada excepción. Por lo tanto no se puede predicar necesariamente que cualquier medida en la elaboración de los planes urbanísticos que se aparte del procedimiento general y estandarizado sea siempre injustificada. En este sentido prever un cauce de participación específico para las

³⁷ <http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html>: *Registre de planejament Urbanístic de Catalunya* (última visita 15 de enero de 2015).

confesiones religiosas no se debe rechazar *a limine*, sino que se debe ponderar si una medida de esta índole resulta proporcionada en un caso concreto, y útil para mejor servir a los intereses generales. Resulta, pues, una medida de gobierno, que cualquier persona con responsabilidades públicas debe valorar para evitar en el futuro conflictos y reivindicaciones muy difíciles de satisfacer sin unas previsiones urbanísticas previas.

2.2.1 Consejos asesores urbanísticos

En Cataluña el dialogo entre administración y sociedad civil en materia urbanística puede ser institucionalizado por parte de las corporaciones locales. El Reglamento catalán de la Ley de Urbanismo³⁸ ofrece una sucinta regulación de los denominados *Consejos asesores urbanísticos*, como órgano con facultades informativas y deliberativas. Entre otras, se le puede reconocer las siguientes prerrogativas:

- Proponer medidas y actuaciones para incluirlas en el Programa de participación ciudadana y hacer el seguimiento de su puesta en práctica.
- Formular criterios y alternativas de ordenación.
- Considerar las propuestas del planeamiento para garantizar los objetivos del desarrollo urbanístico sostenible.
- Opinar sobre las alegaciones presentadas.
- Estudiar, proponer y seguir las medidas y las actuaciones para fomentar la participación ciudadana en la tramitación de las figuras de planeamiento derivado y de instrumentos de gestión cuando consideren que su trascendencia lo justifique.

En cuanto a la composición de estos consejos, su regulación es muy abierta. Sus miembros serán designados por los ayuntamientos, que los habrá dotado de un estatuto libremente redactado por la corporación local. En entre otros se podrá incorporar representantes de otras administraciones públicas, corporaciones, asociaciones y otras instituciones de la sociedad civil, así como expertos en urbanismo, vivienda, medio ambiente y otras materias relacionadas con el urbanismo.

En mi opinión no hay desdeñar la posibilidad de escoger algún representante de las confesiones religiosas, de tal manera que sus necesidades tengan un canal apropiado donde puedan ser recogidas. No se contempló, sin embargo, esa posibilidad en la LCAT, ni en su reglamento de desarrollo.

³⁸ Art. 24 del Decreto 305/2006, de 18 de julio *Departament Política Territorial i Obres Públiques*, en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 4682, de 24 julio 2006.

2.2.2 Programas de participación ciudadana

El art. 22 del citado Reglamento catalán de la Ley de Urbanismo recoge los *Programas de participación ciudadana*. Su finalidad es facilitar la intervención de la sociedad civil en el proceso de formulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Su implementación no es obligatoria, queda al buen criterio municipal decidir si es necesario esta medida complementaria al trámite obligatorio de información pública.

En cuanto a su metodología, el reglamento no establece unos mínimos. El programa debe expresar las medidas para facilitar tanto la divulgación, como la comprensión de los objetivos y del contenido de los trabajos preliminares. Y suscitar la formulación de alegaciones, sugerencias o propuestas alternativas en el marco del trámite de información pública.

En cuanto al contenido, se puede tratar de acciones informativas y de comunicación, sea mediante la publicación y exposición al público de un avance del instrumento de planeamiento y la realización de actos informativos, como conferencias, presentación de estudios previos y otros instrumentos similares.

También puede comprender el establecimiento formalizado de canales de participación, donde se recojan las opiniones de la ciudadanía, así como para facilitar el debate y la presentación de propuestas. Se trata de realizar encuestas, entrevistas, debates en grupo, talleres de propuestas y similares. Es significativo que el citado reglamento añada que «En todo caso, los canales previstos tienen que buscar la intervención de los sectores de población significativos en el territorio y no limitarse a un llamamiento genérico a la participación».

A todo lo anterior, habría que añadir que la praxis habitual en España no desconoce la intervención de la sociedad civil fuera del trámite de información pública o, incluso, fuera de cualquier canal formalizado. En cierto sentido, esta deseable participación específica de las confesiones religiosas en la redacción del planeamiento no supone novedad alguna.

Y ello es así, porque en la elaboración de los *Plans d'ordenació urbanística municipal* se suele recabar expresamente la opinión de los agentes sociales más relevantes del término municipal. Entre otras, se suelen entablar conversaciones con las asociaciones empresariales y sindicales, que son mencionados expresamente en el art. 7 CE y en los arts. 25.5 y 45.6³⁹ del *Estatut d'Autonomia de Catalunya*, también con las Universidades (art. 172 del *Estatut*) y con algunos colegios profesionales que—recordémoslo— están expresamente mencionados en el art. 36 de la CE y art. 45.7 de la norma estatutaria

³⁹ El tenor literal de este artículo es muy elocuente: «6. Las organizaciones sindicales y empresariales deben participar en la definición de las políticas públicas que les afecten».

catalana⁴⁰. Esta fase de diálogo es importante, habida cuenta que el *Plan d'ordenació urbanística municipal* ordena el desarrollo urbano (y por tanto social y económico) de un término municipal en el horizonte mínimo de 10 años, como se ha recordado con anterioridad.

Si esto acaece así con estas entidades, nada obsta para que se dé un trato semejante a las confesiones, que también son mencionadas en la Carta Magna (art. 16) y en el *Estatut d'Autonomia de Catalunya* (art. 161).

En este punto, como con criterio Martín-Retortillo pone en evidencia, queda por dilucidar el ámbito subjetivo de este programa de participación ciudadana en lo relativo a las confesiones religiosas. Dicho con otras palabras, cuántas y cuáles son las llamadas a este proceso. Este último autor viene a decir que si hubiera que convocar a todas y cada una de las confesiones presentes en España, es eso es, todas las que aparecen en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, cualquier procedimiento quedaría —probablemente— colapsado. A mi juicio este temor es infundado. Cabe pensar que este *Programas de participación ciudadana* podría limitarse a las confesiones con acuerdo con el Estado. Dado que de lo que estoy analizando se circunscribe a Cataluña, se podría ampliar a las confesiones o comunidades que ya han suscrito algún tipo de acuerdo con la *Generalitat de Catalunya*, y que se encuentre en vigor, como el suscrito con *Consell Evangèlic de Catalunya* o con la Comunidad Israelita de Barcelona.

Incluso, nada obsta que un Ayuntamiento decida incluir a aquellas comunidades con presencia sociológica dentro de los límites de su término municipal, por mucho que ésta no tenga convenio alguno con el Estado Español o con la Generalitat. He de confesar que albergo dudas sobre aquellas entidades presuntamente religiosas que no constan inscritas en el Registro de Confesiones Religiosas (RER), ni en el *Llibre registre d'Entitats Religioses* del Departamento de Justicia de Cataluña⁴¹. Soy consciente de la división existente en la doctrina sobre este extremo, es decir, sobre el estatuto jurídico de

⁴⁰ «7. Las organizaciones profesionales y las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales y las entidades asociativas del tercer sector deben ser consultadas en la definición de las políticas públicas que les afecten».

⁴¹ La naturaleza de este registro autonómico es discutida. Está configurado como una sección del censo de entidades jurídicas del *Departament de Justícia* de la *Generalitat de Catalunya*, censo que incluye a las asociaciones, fundaciones privadas, colegios profesionales y academias corporativas con sede en Cataluña. HERRERA CEBALLOS,

recuerda que «El RER [el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia] es un Registro que opera en todo el territorio nacional, siendo competencia exclusiva del Estado la «ordenación de los Registros públicos» de acuerdo con el artículo 149.8 de la Constitución», por lo tanto «no cabe hacer una equiparación ni entre los registros ni entre las potestades de una y otra administración ya que es presupuesto necesario estar inscrito previamente en el RER para poder acceder al Libro del Registro de la Generalidad»: E. HERRERA CEBALLOS, *El registro de entidades religiosas: estudio global y sistemático*, Pamplona 2012. pp. 17-18. Dada la limitación espacio, me limito a reseñar la existencia del *Llibre registre d'Entitats Religioses*, sin entrar a dilucidar su naturaleza jurídica, y las consecuencias de la inscripción en éste.

las comunidades religiosas que no solicitan ser inscritos en el RER. Dado el limitado espacio del que dispongo, dejo apuntada esta cuestión, sin ahondar más en ésta⁴².

Por último, si alguna confesión no es llamada, y esta ausencia responde a motivos razonables, no se vulnera la laicidad del Estado.

Hay que considerar que en los *Programas de participación ciudadana*, como trabajos previos, tampoco se consulta a todos los agentes sociales existentes, y ello no implica lesión alguna al principio de igualdad ante la Ley.

III. CONCLUSIÓN: UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA

Por cuanto se ha descrito y analizado pienso que se puede afirmar que propiciar una participación más eficaz de las confesiones en el planeamiento urbanístico, no constituye ni un privilegio, ni un trato diferenciado injustificado⁴³. Más bien al contrario, el TRLSCAT confiere al gestor municipal unas poderosas herramientas jurídico-urbanistas para conjurar⁴⁴, en la medida de sus posibilidades, el riesgo de segregación por razones religiosas⁴⁵.

Por todas estas razones, no comparto los temores de Martín-Retortillo según las cuales puede ser excesivo abrir un procedimiento de consulta específico para las

⁴² Me remito a: cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, *Libertad religiosa y Registro de Entidades religiosas (a propósito de la STC 46/2001, de 15 de febrero)*, Revista Española de Derecho Constitucional, 23 (2003), pp. 337-354, en especial pp. 343-354.

⁴³ En este sentido, es interesante el art. 20.6 de la *Proposición de Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que prevé: «De conformidad con la legislación urbanística autonómica o supletoriamente la del Estado, y *previa audiencia con los representantes de las confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas*, las autoridades municipales podrán consignar en los instrumentos de planeamiento territorial dotaciones para usos religiosos y equipamientos pluriconfesionales o ecuménicos». Esta Proposición de Ley estima oportuno suscitar la participación de las confesiones religiosas, a través de un trámite específico de audiencia, lo cual refuerza la idea que esta posibilidad no es un residuo de una superada etapa preconstitucional. Cfr. *Proposición de Ley Orgánica de Libertad Religiosa, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)*, en «Boletín Oficial de las Cortes Generales» - Congreso de los Diputados. VIII legislatura. Serie B. 24 de febrero de 2006, núm. 233-1.

⁴⁴ Uso en esta ocasión el verbo “conjurar” en la sexta acepción del DRAE (22.ª edición): «Impedir, evitar, alejar un daño o peligro». Ver <http://www.rae.es/>, (última visita 7 de enero de 2015).

⁴⁵ Con referencia a Francia, pero con consideraciones plenamente extrapolables a España, cfr. F. PÉREZ-MADRID, *El régimen legal de los lugares de culto en Francia y la posible reforma de la ley de 1905*, RGDCDEE, 29 (2012), www.iustel.com pp. 26-27: «Es cierto que “las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado conllevan relaciones propiamente institucionales, es decir, de institución a institución. Lo cual también se puede predicar -en los términos que a cada una corresponda, según su naturaleza- de las confesiones con las que el Estado haya suscrito acuerdo”. Por tanto, en este tema, como en tantos otros relativos al Derecho eclesiástico, debe primar el principio pacticio, la solución acordada entre el Estado y las Confesiones como regla general para resolver los posibles conflictos, aunque se establezca un mínimo de base legislativa». En efecto, la propuesta de fondo de este trabajo, es evitar hacer un urbanismo “unilateral”, y -por el contrario. Hacer un “urbanismo pactista” si es que se puede hablar así. En otras palabras, primar el diálogo y el acuerdo con las confesiones *pro bono pacis*.

confesiones en los trámites de aprobación de un plan urbanístico. La multitud de convenios urbanísticos celebrados en España y, más específicamente, la existencia en Cataluña de un registro autonómico para éstos, demuestran que el urbanismo concertado no constituye un trato de privilegio. Son, más bien, soluciones individuales que buscan dar respuesta a necesidades de los particulares y de la sociedad civil. También la existencia potestativa en el TRLSCAT de *Programas de participación ciudadana*, que van más allá del mero trámite de información pública, como la previsión de *consejos asesores urbanísticos* como organismos de representación y participación institucionalizada de la sociedad civil corroboran la tesis que defiendo. *A fortiori*, resultaría un poco paradójico, que otros derechos (fundamentales o no) sí pudieran gozar de esta actitud *proactiva*⁴⁶ de la administración pública, y que los derivados del art. 16.3 CE padeciesen una suerte de capitidismínución sin una razón clara que lo avale.

Con todo, a mi juicio, sería oportuno introducir una mención explícita en un nuevo e hipotético epígrafe del art.6 LCAT para garantizar la *real participación de las confesiones en la elaboración del planeamiento* urbanístico o territorial. Se trataría de crear la obligatoriedad de realizar consultas previas con las que tengan notorio arraigo o mayor presencia sociológica en el ámbito del plan. Sus resultados deberían reflejarse en el expediente administrativo, y ser de público acceso por todos los ciudadanos, también a través de medios telemáticos, y abierto a las alegaciones. Ahora bien, en la modificación de la LCAT que propongo, esta consulta solo debería realizarse de modo necesario en aquellos procedimientos de revisión del planeamiento urbanístico *general*. En cambio, no sería imprescindible en las modificaciones del planeamiento urbanístico *derivado*. También podría ser interesante aludir a los convenios urbanísticos que, a veces, consiguen “desatascar”, por así decirlo, situaciones urbanísticas complejas.

El texto que propongo, *lege ferenda*, es el siguiente:

«Article 6

Participació de les confessions en l'elaboració dels plans urbanístics o territorials

(...)

2. En tot cas, s'hauran de realitzar consultes prèvies amb les confessions amb notori arrelament o major presència sociològica, reflectint el seu resultat en l'expedient administratiu, sempre que es procedeixi a la revisió del planejament urbanístic general. Aquesta consulta prèvia és potestativa

⁴⁶ La RAE no ha admitido, de momento, el término *proactiva* o *proactividad*. Al menos hasta la vigésimo segunda edición, que es la consultada. Pese a eso, la empleo dado su uso generalizado en la gobernanza pública y privada.

en el cas del planeament urbanístic derivat.

3. Es podran encarregar estudis d'opinió per tal de valorar adequadament el grau d'acceptació o rebuig de determinades alternatives i, si s'escau, vies de concertació per tal d'assolir convenis urbanístics respecte a les determinacions que afectin a les confessions religioses⁴⁷».

BIBLIOGRAFIA

A. BENASULY, *La problemática de la libertad religiosa en España*, en A. MARZAL, (ed.), *Libertad religiosa y derechos humanos*, Barcelona 2004, pp. 85-96.

A. OLLERO TASSARA, *España ¿un estado laico?: la libertad religiosa en perspectiva constitucional*, Madrid 2005.

D'ONORIO, *Le centenaire de la loi de séparation de 1905: inventaire ou autopsie?*, J.-B. D'ONORIO, (dir.), *La Religion dans la République laïque*, Paris 2005, pp. 9-62.

E. HERRERA CEBALLOS, *El registro de entidades religiosas: estudio global y sistemático*, Pamplona 2012.

F. PÉREZ-MADRID, *El régimen legal de los lugares de culto en Francia y la posible reforma de la ley de 1905*, RGDCDEE, 29 (2012), www.iustel.com

F. ZOIDO NARANJO, [et al.], *Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio*, Barcelona 2000.

J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Diez años después. Sugerencias sobre una posible revisión de los acuerdos de 1992 con las federaciones evangélica, israelita e islámica*, en J. MANTECÓN SANCHO, (coord.), *Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia*, Madrid: Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, 2003, pp. 87-140.

J. OTADUY, *La Jurisprudencia española sobre profesores de religión*, en I. CANO (ed.), *La enseñanza de la religión en la escuela pública: Actas del VI Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Alcalá de Henares, 16-18 de octubre de 2013, Granada 2014, pp. 165-186.

⁴⁷ Traducción: «Artículo 6

Participación de las Confesiones en la elaboración de los planes urbanísticos o territoriales
(...)

2. En todo caso, se deberán realizar consultas previas con las Confesiones con notorio arraigo o mayor presencia sociológica, reflejando su resultado en el expediente administrativo, siempre que se proceda a la revisión del planeamiento urbanístico general. Esta consulta previa es potestativa en el caso del planeamiento urbanístico derivado.

3. Se podrán encargar estudios de opinión para valorar adecuadamente el grado de aceptación o rechazo de determinadas alternativas y, en su caso, vías de concertación para lograr convenios urbanísticos respecto a las determinaciones que afecten a las Confesiones religiosas».

J.L. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, *El régimen jurídico catalán de los centros de culto*, Madrid 2013.

- *Crónica de legislación 2009. Derecho Eclesiástico Español*, en *Ius Canonicum*, 100 (2010), p.721.

J.A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Las innovaciones urbanísticas en la legislación catalana sobre centros de culto*, *Práctica Urbanística*, 106 (2011) pp. 58-74.

- *Urbanismo y confesiones religiosas: el Derecho urbanístico y los principios de laicidad y cooperación con las confesiones religiosas*, Madrid 2003.

J.J. GUARDIA HERNANDEZ, *Religió a l'escola catalana. Anàlisi de l'art. 21.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya*, Cizur Menor, 2014.

- *Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la legislación catalana en el anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco*, en *RGDCDEE*, 31 (2013), www.iustel.com.

L. MANENT ALONSO, *El lugar de los símbolos religiosos en los espacios públicos*, *Corts. Anuario de derecho parlamentario*, 27 (2013), pp. 137-165.

L. MARTÍN-RETORTILLO, *Reflexiones sobre los acuerdos de cooperación del Estado con las federaciones evangélicas, judía y musulmana*, en J., MANTECÓN SANCHO, J. (coord.), *Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia*, Madrid: Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, 2003, pp. 239-288.

L. PAREJO ALFONSO, *Comentarios a la ley del suelo: (Ley 8/2007, de 28 de mayo)*, Madrid 2007, pp. 103-104.

L. RUANO ESPINA, *Titularidad e inscripción en el registro de la propiedad de los bienes inmuebles (culturales) de la iglesia*, *RGDCDEE*, 14 (2007), www.iustel.com.

L.J. ARRIETA SEVILLA, *Inmatriculación de fincas de la Iglesia Católica por medio de certificación diocesana*, *Ius Canonicum*, 100 (2010), pp. 517-545.

M. GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, *La inscripción de los actos de disposición sobre bienes inmuebles* *RGDCDEE*, 25 (2011), www.iustel.com.

M. LEAL ADORNA, *El Decreto 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la ley 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto de Cataluña*, *RGDCDEE*, 26 (2011), www.iustel.com.

M. RODRÍGUEZ BLANCO, *Libertad religiosa y Registro de Entidades religiosas (a propósito de la STC 46/2001, de 15 de febrero)*, *Revista Española de Derecho Constitucional*, 23 (2003), pp. 337-354, en especial pp. 343-354.

R. DE VICENTE DOMINGO, *Las alteraciones del planeamiento urbanístico. El control judicial de la ordenación del suelo*, Madrid 1994.

T.-R. FERNÁNDEZ, *La nueva ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo: valoración general*, *Revista de Administración Pública*, 174 (2007), pp. 61-74.

Guardia Hernández - *Participación ciudadana en la elaboración del Planeamiento urbanístico municipal: una...*

WORLD ECONOMIC FORUM, *Global Competitiveness World Economic Forum* (2014).